

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

La ambientalización curricular al interior de los
programas de formación de profesores de la
Universidad Surcolombiana

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

La ambientalización curricular al interior de los programas de formación de profesores de la Universidad Surcolombiana

The Curricular Greening within the Teacher Training Programs of the Surcolombiana University

Jonathan Andrés Mosquera¹

Elías Francisco Amórtegui Cedeño²

Resumen

La ambientalización curricular en la educación superior es un proceso que se ha limitado a la inclusión de cursos teóricos y prácticos en planes de estudio de formación universitaria. Por esto se describe la ambientalización curricular en ocho programas de Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Así, mediante la revisión documental se reconoce que los planes curriculares convergen en tendencias de ambientalización enfocadas al cuidado del medio ambiente y la formación de profesionales responsables. Es necesario establecer políticas que promuevan una formación crítica y holística hacia la naturaleza y sus componentes.

Palabras clave: ambientalización, formación ciudadana, educación superior, formación del profesorado.

Abstract

Curricular greening in higher education is a process that has been limited to the inclusion of theoretical and practical courses in university education study plans. For this reason, the curricular greening within eight undergraduate programs of the Faculty of Education of the Surcolombiana University is described. Thus, through the documentary review, it is recognized that the curricular plans converge in greening trends focused on caring for the environment and the training of responsible professionals. Therefore, it is necessary to establish policies that promote a critical and holistic formation towards nature and its components.

Keywords: greening, citizen education, higher education, teacher training

¹ Universidad Surcolombiana. Colombia, jonathan.mosquera@usco.edu.co, ORCID: 0000-0003-2947-6291

² Universidad Surcolombiana. Colombia, elias.amortegui@usco.edu.co, ORCID: 0000-0001-9179-1503

1. Introducción

La educación ambiental es considerada como una herramienta que permite formar ciudadanos responsables del entorno natural que los rodea, y desde las instituciones de educación superior (IES) aportar a la modernización curricular para garantizar la integración de saberes, conocimientos y prácticas ambientales de los futuros profesionales. En el siglo XXI se han realizado esfuerzos por parte de organizaciones e instituciones de disímiles ámbito sociales, con el propósito de mitigar y fomentar el proceso de adaptación hacia la crisis ambiental derivada de las propias prácticas antropocentristas (Pardo, 2002). Con base en lo anterior es vital exaltar la responsabilidad de las IES, como la Universidad Surcolombiana, cuya filosofía se orienta a la formación de aprendices dispuestos a asumir compromisos y desafíos con miras a afrontar los problemas del mundo según las políticas existentes en diferentes escalas. De ahí, que se realice un estudio de corte documental para reconocer las tendencias de ambientalización curricular en los programas de formación de profesorado.

Ahora bien, el medio ambiente se puede contemplar como una problemática social, dada la importancia de este y los esfuerzos que se aúnan para lograr un desarrollo sostenible en este ámbito. Para Sarmiento (2001), esto se debe a la ruptura de la relación entre hombre y naturaleza por el antropocentrismo y su creencia de superioridad. Debido a ello consideran a la naturaleza simplemente como un beneficio, pero no deben preocuparse por su conservación. Asimismo, Lezama (2004) plantea que la solución es una construcción social enfocada hacia y con el medio ambiente, en el que el hombre desarrolle demandas políticas que se justifiquen para defender el medio ambiente como un ente activo en la sociedad, merecedor de derechos.

Así pues, esta problemática social puede ser tratada desde los centros educativos y, como lo afirma Rengifo et al. (2012), es necesario generar procesos y espacios para formar y crear conciencia a todos los seres humanos con su entorno, que sean responsables de su uso y mantenimiento. En ese proceso formativo se debe propender por la comprensión de los procesos que se presentan en el medio ambiente, tales como las interacciones biológicas, las reacciones fisicoquímicas, los factores sociales, políticos, culturales y económicos que guardan relación con la protección y la sostenibilidad ambiental.

2. Metodología

Este estudio se desarrolló a partir de un enfoque de investigación cualitativa, que emplea un análisis documental como técnica de sistematización de la información utilizando un sistema de categorías por emergencia a partir del Resumen Analítico Educativo (RAE) (Rivas, Amórtegui y Mosquera, 2017), para examinar e interpretar el contenido de cada producción académica. La recolección de los datos se hizo con diferentes fuentes de información, entre ellas los repositorios normativos de la Universidad Surcolombiana, las bibliotecas de los programas de pregrado y la biblioteca central, y la oficina de currículo de la sede central. De esta manera, se recopilaron 382 documentos distribuidos entre planes de estudio y microdiseños curriculares de los programas en las siete facultades de la casa de estudios, y se

establecieron tendencias y categorías de análisis en torno a las fuentes de información y la temática de interés. De estos documentos, 18 fuentes primarias corresponden a la Facultad de Educación, objeto de interés en este escrito.

3. Resultados

En este apartado se presentan los hallazgos en torno a la ambientalización curricular registrada en los documentos normativos de los ocho (8) programas de Licenciatura: Educación Física, Recreación y Deportes; Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés; Matemáticas; Ciencias Naturales y Educación Ambiental; Literatura y Lengua Castellana; Educación Infantil; y Ciencias Sociales, adscritos a la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana.

Asuntos de ambientalización curricular en la Facultad de Educación

Esta facultad, en su misión busca formar maestros competentes para ejercer desde una cultura de paz y desarrollo integral y sostenible. Padilla (2016) propone que la Facultad de Educación debe incorporar en su plan curricular asignaturas ambientales en las distintas carreras, además de la implementación de estudios posgraduales, proyectos ecológicos de investigación y cursos cortos de educación ambiental. Esto, con el fin de contribuir a la formación del profesorado para que en su ejercicio docente le sea posible aplicar los conocimientos propios de cada programa junto con los ambientales y las problemáticas que afectan al contexto en el que ejerce su labor docente. Asimismo, Agirreazkuenaga (2019) afirma que para formar al profesorado en las destrezas y habilidades que esta tarea requiere es de especial importancia mantener una responsabilidad e influencia decisivas, ya que son los educadores los encargados de formar a las nuevas generaciones, quienes a su vez ocuparán los puestos profesionales en los escenarios laborales del futuro. Así pues, el compromiso de la institución universitaria en el fomento de la cultura de la sostenibilidad es un reto que debemos afrontar con iniciativa, rigor, investigación y recursos. Además, se debe ser consciente de la trascendencia y el impacto de las actuaciones de los docentes y de la responsabilidad que tendrán que asumir en la transformación de los territorios y de la sociedad (Junyent, Bonil & Calafell, 2011).

Por otro lado, en esta facultad se concibe la variable ambiental como una oportunidad para explicar la trayectoria de los fenómenos sociales y se reconocen los recursos naturales como bienes comunes. Es decir, la Facultad de Educación valora las implicaciones de responsabilidad individual, colectiva, civil y gubernamental que se tejen en y desde el medio ambiente (Ezquerro y Gil, 2015).

Características de la ambientalización curricular en los programas de formación de profesores de la Universidad Surcolombiana

Se presenta un análisis respecto a la dimensión medio ambiente y su vinculación en los cursos de los distintos programas; además, se realiza una aproximación a aquellas corrientes que orientan la educación ambiental, de acuerdo con Sauv (2003). De esta manera, la

Facultad de Educación cuenta con ocho programas de pregrado. En todos estos, excepto en la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se obliga a tener en su plan de estudios el curso de Medio Ambiente, cuyo objetivo es «fomentar un ser humano integral que reconozca las problemáticas que se generan en el mundo, incluyendo como problemática principal el medio ambiente, logrando que se genere un curso teórico y de proyección social». Este objetivo del curso se relaciona con la postura que refiere Sauv (2010) a la corriente Sistmica, la cual desarrolla un pensamiento analtico con una visin global. De este modo, el individuo lograra comprender las realidades ambientales y con la ayuda de los estudios de casos realizara un anlisis de los sistemas ambientales, con el fin de adquirir conocimientos de la ecologa, para desarrollar una visin ecosistmica de las realidades ambientales, incluidos sus componentes tecnolgicos y el desarrollo de habilidades para trabajar en interdisciplinariedad.

4. Discusin y conclusiones

En las prcticas formativas de los programas de licenciatura y formacin del profesorado de estas casas de estudios, en los procesos de ambientalizacin curricular se privilegian asuntos como el cuidado del medio ambiente y del agua, la conservacin de la biodiversidad, la disminucin del impacto de las actividades profesionales sobre el medio ambiente y la formacin de los estudiantes como seres responsables y activos para brindarles solucin a las diferentes problemticas ambientales desde su rea del conocimiento. Es decir, la Facultad de Educacin de la Universidad Surcolombiana busca orientar las temticas hacia el uso adecuado de los recursos naturales, la conservacin y la mejora del medio ambiente. En este sentido, se identifica que, al interior de esta facultad, predominaron las tendencias de ambientalizacin asociadas con una nocin sobre el ambiente, que denota a un individuo propositivo en la mejora del medio ambiente y los anlisis sociolgicos del ambiente como problemtica. Por lo tanto, se podra afirmar que los futuros profesionales de la Educacin que se forman en estos planes curriculares estarn comprometidos a establecer una mejor relacin entre la sociedad y la naturaleza.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A la Vicerrectora de Investigacin y Proyeccin Social de la Universidad Surcolombiana por la financiacin de este proyecto de investigacin mediante Convocatoria de Mediana Cuanta para el periodo 2022-2023.

6. Referencias bibliográficas

- Agirreazkuenaga, L. (2019). Embedding sustainable development goals in education. Teachers' perspective about education for sustainability in the Basque Autonomous Community. *Sustainability*, 11(5), 1496.
- Conde, Sergio & Cardoso, Kelly & Lasso, Cristian & Cuéllar, Zully. (2015). Caracterización de las concepciones sobre medio ambiente en estudiantes y profesores de un programa de formación inicial. *Revista Bio-grafía Escritos sobre la biología y su enseñanza*. 10.17227/20271034.vol.0num.0bio-grafia1005.1018
- Ezquerria Quintana, G., & Gil Mateos, J. E. (2015). Coordenadas para el análisis de la ambientalización en la educación superior. Una mirada desde la sociología y las ciencias de la educación. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 3(1), 48-54.
- Junyent, M., Bonil, J., & Calafell, G. (2011). Evaluar la ambientalización curricular de los estudios superiores: un análisis de la red Edusost. *Ensino em revista*, 18(2), 323-340. <https://ddd.uab.cat/record/224393>
- Lezama, J. L. (2004). *La construcción social y política del medio ambiente*. El Colegio de México AC. muse.jhu.edu/book/74728.
- Padilla, R. E. (2016). *Ambientalización curricular y su relación con la calidad de vida de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM* (Tesis doctoral). Universidad Peruana Unión.
- Pardo, M. (2002). *La evaluación del impacto ambiental y social para el siglo XXI, teorías, procesos y metodología* (1th ed. pp. 11-18). Editorial Fundamentos.
- Rengifo, B., Quitiaquez, L., & Mora, F. (2012). La educación ambiental, una estrategia pedagógica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia. *XII Coloquio internacional de Geocrítica*, 16.
- Rivas, J., Amórtegui, E. F., & Mosquera, J. A. (2017). Estado del arte de los trabajos de grado realizados en el programa de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Surcolombiana (2006-2015). Caracterización desde el conocimiento del profesor. *Tecné, Episteme & Didáxis-TED*, 86-93. Obtenido de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/4475/3692>
- Sarmiento, P. J. (2001) Bioética y medio ambiente, introducción a la problemática bioético-ambiental y sus perspectivas. *Persona y bioética*, 13-14, 6-35.
- Sauvé, L. (2010). Educación científica y educación ambiental: un cruce fecundo. *Enseñanza de las ciencias*, 28(1), 5-18. <https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/189092>